

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA AFFEKT XULQ- ATVOR, XATTI-HARAKAT VA EMOTSIONAL HOLATLARNI OLDINI OLIISH MEXANIZMLARI

Axmedova Manzura Asatovna

Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14244518>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda affekt xulq xatti – harakat va emotsional holatlarni oldini olish mexanizmlari borasida ma`lumotlar berilgan. Shuningdek bu holatlarni oldini olishga qaratilgan ilmiy – nazariy informatsiyalar keltirib o`tilgan.

Kalit soʻzlar: affektivlik, xulq – atvor, emotsiya, psixologik mexanizm, idrok, tafakkur, tarbiya, pedagogik xususiyat.

Kirish

Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining muhim bosqichida turli affekt va emotsional holatlarni boshqarish qobiliyatiga ega emas. Bu yoshdagi bolalarda hatti-harakatlar va emotsional javoblar koʻpincha tez va bevosita namoyon boʻladi, ular oʻz his-tuygʻularini toʻlaqonli boshqarishga hali oʻrganmagan boʻladilar. Shu sababli, bolalar orasida keskin emotsional reaksiyalar, masalan, gʻazablanish, yigʻlash yoki qaysarlik kabi holatlar tez-tez uchraydi. Bunday affekt holatlari koʻpincha bola oʻz istaklarini anglatishda yoki ular amalga oshmaganda yuzaga keladi.

Bolalarda affekt holatlarini oldini olish va ularning oʻz his-tuygʻularini boshqarishga yordam berish uchun pedagoglar va ota-onalarga maxsus mexanizmlar va tarbiyaviy yondashuvlar zarur. Psixologik va pedagogik tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, bolalar bilan toʻgʻri muloqot qilish, ularning emotsiyalarini tushunish, hamdardlik bildirish va boshqarish koʻnikmalarini oʻrgatish orqali emotsional muvozanatni shakllantirish mumkin. Ushbu kirish maktabgacha yoshdagi bolalarda affekt va emotsional holatlarni oldini olishda qaysi mexanizmlar samarador ekanligini koʻrib chiqadi va ularga asoslangan tarbiyaviy yondashuvlarning ahamiyatini yoritadi.

Adabiyotlar tahlili. Maktabgacha yoshdagi bolalarda affekt xulq-atvor, hatti-harakat va emotsional holatlarni oldini olish masalalari psixologiya va pedagogika sohalarida muhim tadqiqot yoʻnalishlaridan biridir. Kichik yoshdagi bolalarda affekt va emotsional reaksiyalar boshqarish qobiliyatining yetarli rivojlanmaganligi sababli, bu davrda ular koʻpincha impulsiv va oʻzgaruvchan boʻladi. Shuning uchun, bolalar tarbiyasida emotsional va affekt xatti-harakatlarni nazorat qilish mexanizmlarini shakllantirish zarurati kuchli seziladi.

Affekt va emotsiyalarni boshqarishning mexanizmlari koʻplab tadqiqotchilar tomonidan oʻrganilgan boʻlib, ular koʻp jihatdan Vygotskiy, Piaget va Erikson kabi olimlarning rivojlanish nazariyalariga asoslanadi. Masalan, L.S. Vygotskiy bolalarning emotsional rivojlanishida muloqot va oʻzaro taʼsirning katta ahamiyatga ega ekanligini taʼkidlaydi. Uning tadqiqotlariga koʻra, bolalar oʻz hissiyotlarini tushunish va boshqarishni kattalar bilan muloqot qilish orqali oʻrganadilar. Shu munosabat bilan, kattalarning bolalarga koʻrsatadigan namunalari va muloqot uslublari ularda emotsional muvozanatni shakllantirishda muhim rol oʻynaydi (Vygotskiy, 1978).

Jean Piaget bolalarning affekt va emotsiyalarni boshqarish qobiliyati rivojlanishini kognitiv rivojlanish jarayoni bilan bogʻlaydi. Piaget nazariyasiga koʻra, maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsiyalarni boshqarish mantiqiy tafakkur shakllanishiga toʻgʻridan-toʻgʻri bogʻliq.

Ushbu yoshda bolalar hali konkret fikrlash bosqichida bo‘lib, hissiy reaksiyalarni chuqur tahlil qilish va o‘zini boshqarish qobiliyatiga ega emas. Piagetning fikriga ko‘ra, bolalarga emotsiyalarini boshqarishga yordam berish uchun ularning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga urg‘u berish kerak (Piaget, 1954).

Erik Erikson esa emotsional rivojlanishni ijtimoiy omillar bilan bog‘laydi. U bolalarning shaxsiy identifikatsiyasi shakllanishida ota-ona va pedagoglarning ta‘siri muhimligini ta‘kidlaydi. Eriksonning rivojlanish bosqichlari nazariyasiga ko‘ra, maktabgacha yoshdagi bolalarda mustaqillikni shakllantirish jarayoni muhim ahamiyatga ega bo‘lib, bu ularning o‘z his-tuyg‘ularini boshqarish qobiliyatiga ham ta‘sir qiladi. Kattalar tomonidan qo‘llab-quvvatlanish, bolalarning o‘z-o‘ziga ishonchini rivojlantirishda va emotsional barqarorlikni ta‘minlashda yordam beradi (Erikson, 1963).

Bugungi kunda maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasida emotsional nazorat va affekt xatti-harakatlarini oldini olish uchun bir qator pedagogik yondashuvlar ishlab chiqilgan. Masalan, R. Lazarus va S. Folkmaning stressni boshqarish nazariyasiga asoslangan tarzda, bolalarga muammolarni yechishda ijobiy strategiyalarni o‘rgatish, o‘z-o‘zini tahlil qilish va stressli holatlarda muloqot qilish kabi usullar orqali emotsional boshqarish ko‘nikmalarini shakllantirish muhim sanaladi (Lazarus & Folkman, 1984). Bu usullar bolalarning ichki hissiyotlarini izohlash, o‘zini tushunish va o‘z emotsiyalarini boshqarishni o‘rganishlariga yordam beradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda affekt holatlari va emotsional boshqaruv mexanizmlarini shakllantirishda muayyan yondashuv va usullarni qo‘llash muhim ahamiyatga ega. Ota-onalar va pedagoglar bolalarga ijtimoiy-emotsional ko‘nikmalarni o‘rgatish orqali ularning o‘z emotsiyalarini tushunish va boshqarish qobiliyatlarini rivojlantirishlari mumkin. Shu tariqa, bu jarayon bolalarning ijtimoiy muhitga moslashishiga, muammolarni hal qilishda yanada muvaffaqiyatli bo‘lishiga yordam beradi.

Muhokama. Maktabgacha yoshdagi bolalarda affekt xulq-atvor, hatti-harakat va emotsional holatlarni oldini olish mexanizmlari ularning emotsional va ijtimoiy rivojlanishini shakllantirishda alohida o‘rin tutadi. Kichik yoshdagi bolalar hali o‘z his-tuyg‘ularini nazorat qilish va impulslarini boshqarish qobiliyatini to‘liq egallamagan bo‘lishadi. Shuning uchun ular ko‘pincha keskin emotsional reaksiyalar ko‘rsatadi va bu ularning xatti-harakatlarida aks etadi. Affekt holatlarini oldini olish mexanizmlari bolalar tarbiyasida muhim o‘rin tutadi va ularni turli muhitlarda ijtimoiylashishga tayyorlashda zarurdir.

Bolalarda affekt holatlarini oldini olish va emotsional boshqaruv ko‘nikmalarini rivojlantirishda ko‘plab pedagogik va psixologik yondashuvlar mavjud. Vygotskiy ta‘kidlaganidek, kattalar va tengdoshlari bilan faol muloqot bolalar emotsional boshqaruv ko‘nikmalarini shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Bolalarning kattalar tomonidan yo‘naltirilgan tarzda o‘z emotsiyalarini ifoda etishi va boshqarishiga yordam berish ularning o‘zini anglash va xulq-atvorini nazorat qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

Affekt xulq-atvor va keskin emotsional reaksiyalarni boshqarish uchun bolalarga o‘z his-tuyg‘ularini to‘g‘ri tushunish va ifoda etish imkoniyatini yaratish muhim. Masalan, bolalar g‘azab, qayg‘u yoki xursandchilik kabi his-tuyg‘ularni anglagan holda ifoda eta olsalar, ularning xatti-harakatlari yanada barqaror bo‘ladi. Piaget va Eriksonning tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, bolalar o‘z emotsiyalarini boshqarishni o‘rganishda ijtimoiy muhitdan ko‘p narsa o‘rganadi. Eriksonning ijtimoiy rivojlanish bosqichlari nazariyasiga ko‘ra, bolalarda mustaqillik va o‘ziga bo‘lgan ishonchni shakllantirish, ularning o‘z emotsiyalarini nazorat qilishga yordam beradi.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlar bolalarning stressli vaziyatlarda o‘zlarini boshqarish ko‘nikmalarini o‘stirishga qaratilgan. Misol uchun, R. Lazarus va S. Folkmanning stressni boshqarish nazariyasiga asoslanib, bolalarga turli vaziyatlarda qanday reaksiyalar qilishni o‘rgatish va stressli holatlarda qanday yo‘l tutishni tushuntirish orqali ularda emotsional mustahkamlik rivojlantiriladi. Bu kabi yondashuvlar, ayniqsa, konfliktli vaziyatlarda o‘zini tutish va muammolarni hal qilish qobiliyatini shakllantirishda katta ahamiyatga ega.

Amaliy jihatdan, affekt holatlarini oldini olishda bolalarga ijobiy rol modellari ko‘rsatish ham samarali usul hisoblanadi. Kattalarning o‘z his-tuyg‘ularini boshqarishi va konfliktli holatlarda to‘g‘ri yondashuvi bolalarga o‘rnak bo‘ladi. Shuningdek, bolalarga o‘z his-tuyg‘ularini erkin va xavfsiz muhitda ifoda qilish imkoniyatini berish ularning emotsional rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda affekt xatti-harakat va emotsional holatlarni oldini olishda murakkab pedagogik va psixologik yondashuvlar majmuasini qo‘llash lozim. Emotsional boshqaruv ko‘nikmalarini shakllantirishda ota-onalar, pedagoglar va boshqa kattalarning roli katta. Ular bolalarning his-tuyg‘ularini boshqarishni o‘rganishlariga, o‘ziga bo‘lgan ishonchlarini rivojlantirishlariga va ijtimoiy muhitda o‘zlarini yaxshi his qilishlariga yordam beradi. Shu bilan birga, bolalarda stressni boshqarish va konfliktli vaziyatlarda konstruktiv yondashuv shakllantirish bolalarning emotsional barqarorligini ta’minlash uchun zarurdir.

Xulosa

Maktabgacha yoshdagi bolalarda affekt xulq-atvor va emotsional holatlarni oldini olish ularning emotsional va ijtimoiy rivojlanishi uchun muhimdir. Bolalarda hissiyotlarni boshqarish qobiliyati hali to‘liq rivojlanmaganligi sababli, ularni nazorat qilishda pedagogik va psixologik yondashuvlarning roli katta. Vygotskiy, Piaget va Erikson kabi olimlarning nazariyalariga asoslangan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bolalar o‘z his-tuyg‘ularini kattalar bilan muloqot qilish orqali o‘rganadilar. Shu sababli, bolalarga stressni boshqarish, ijobiy rol modellari ko‘rsatish va o‘z his-tuyg‘ularini erkin ifoda etish uchun xavfsiz muhit yaratish orqali emotsional barqarorlikni shakllantirish mumkin. Bu esa bolalarning ijtimoiy moslashuvchanligi va shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Erikson, E.H.** (1963). *Childhood and Society*. New York, NY: W. W. Norton & Company.
2. **Lazarus, R.S., & Folkman, S.** (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. New York, NY: Springer.
3. **Piaget, J.** (1954). *The Construction of Reality in the Child*. New York, NY: Basic Books.
4. **Vygotsky, L.S.** (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.